

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Promotoria de Justiça de Colatina
4º Promotor de Justiça Criminal

AUTO 5004013-76.2024.8.08.0014

GAMPES: 2024.0012.6981-05

AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXMO. SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA RELATOR

Trata-se do inquérito policial nº 072/2024, instaurado a partir de representação criminal apresentada por DANIEL MORAIS CORONEL PALMAS, alegando que teve seus dados pessoais indevidamente usurpados e utilizados pela empresa Coluna Ponto Neuro/Hottsilva Asses LTDA (CNPJ nº 09.587.362/0001-03). Inicialmente, os fatos foram encaminhados ao Ministério Público Federal (MPF), que concluiu não haver interesse federal no caso, uma vez que envolve exclusivamente particulares.

Registra-se que os mesmos fatos também foram objeto de análise no procedimento GAMPES: 2024.0021.8932-42.

O Requerente formulou o seguinte pedido:

SOU TITULAR DE DADOS ELETRÔNICOS (ARQUIVOS DE FOTOS JPEG) SUBTRAÍDOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA QUE CAPTURARAM ESTAS IMAGENS APÓS SEREM PAGOS ANTECIPADAMENTE OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA UTILIZANDO CÂMERA FOTOGRÁFICA COM SENSO R TÉRMICO. ESTES ARQUIVOS DE FOTOS FORAM SUBTRAÍDOS APÓS O CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE CONFIRMAM OS SERVIÇOS PRESTADOS . MAS , OCORRE QUE ESTES DADOS DOS ARQUIVOS PESSOAIS OESTE TITULAR/CONSUMIDOR SÃO ATIVOS DIGITAIS PARA FINS PESSOAIS ECONÓMICOS E DE SOBREVIVÊNCIA NESTA ERA DIGITAL . ASSIM , ESTE TITULAR É HIPOSSUFICIENTE PERANTE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS QUE CANCELARAM AS NOTAS FISCAIS E OUTRAS TENDO RELAÇÕES DIRETAS COM SETORES PÚBLICOS DE PROTEÇÃO E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS MÉDICOS DA DOR SEM CONSIERAR A ÉTICA DA VIDA (ININICIO/MEIO/FIM DA

VIDA) DESTE TITULAR QUE JÁ É PESSOA ADULTA. SOLICITO AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA OBRA INTELECTUAL DESTE TITULAR JUNTA ÀS NORMAS E PRÁTICAS SEGUNDO PREVISTO NAS ATRIBUIÇÕES DO CONEP E NA DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS (UNESCO 2005).

Apesar de as manifestações do Requerente apresentarem informações confusas e desconexas em diversas oportunidades, é possível extrair, de forma mais clara, que sua principal alegação refere-se à violação de direitos autorais sobre imagens do seu corpo. Segundo o Requerente, a empresa Ré, especializada na realização de exames médicos de imagem, apropriou-se indevidamente dessas imagens, capturadas com a finalidade de realizar um estudo sobre a dor, após a prestação antecipada dos serviços.

Cabe destacar que o Requerente apresentou diversas denúncias a diferentes órgãos, todas com pequenas variações, mas mantendo a essência da alegação de violação de dados pessoais relacionados às imagens capturadas durante o exame médico. Além dessas denúncias, o Requerente também noticiou, por exemplo, um possível ataque hacker ao metrô de São Paulo, supostamente relacionado ao vazamento de dados sensíveis dos cidadãos (fl. 80 do id 41452042).

Consta ainda nos autos cópia do IP 072/2024, onde o Requerente relata outro vazamento de seus dados pessoais, desta vez envolvendo o fisco de Colatina, em razão do cancelamento de uma nota fiscal (id 41452042 e 41452045), sendo esses documentos repetidos nos autos.

Diante das peculiaridades das alegações e da necessidade de esclarecimentos sobre os fatos denunciados, especialmente no que diz respeito à natureza dos dados supostamente violados, como se deu essa violação e quais os prejuízos alegados, foram realizadas tentativas de oitiva do Requerente, DANIEL MORAIS CORONEL PALMAS. No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, uma vez que o Requerente não compareceu para prestar os devidos esclarecimentos.

Na tentativa de elucidar a narrativa confusa do Requerente, foi ouvido o médico LÚCIO CÉSAR HOTT SILVA, proprietário da empresa ASSET HOTTSILVA ASSETS LTDA. Ele relatou que trouxe para o município de Colatina o exame denominado TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA, tendo DANIEL procurado seu consultório para a realização desse exame. O atendimento foi devidamente agendado e realizado conforme a documentação apresentada. O depoente informou que DANIEL tinha o intuito de comprovar a existência de dor e, insatisfeito com o laudo da primeira termografia realizada pelo médico MARCOS BRIOSCHI, processou o profissional. Posteriormente, DANIEL tentou realizar uma segunda termografia, mas teve o pedido negado pelo Dr. LÚCIO, sob a justificativa de que não havia recomendação médica para um novo exame. O valor pago foi devolvido, o que resultou no cancelamento da nota fiscal, também contestado pelo Requerente.

O depoimento de LÚCIO CÉSAR HOTT SILVA foi acompanhado da documentação pertinente ao atendimento prestado a DANIEL, não sendo identificada qualquer irregularidade.

Diante das provas produzidas, especialmente a insistência do Requerente em formular múltiplas representações sem, no entanto, apresentar-se pessoalmente para prestar esclarecimentos, conclui-se que não

há elementos que indiquem a prática de crime por parte de LÚCIO CÉSAR HOTT SILVA, proprietário da ASSET HOTTSILVA ASSETS LTDA, no que tange à violação de dados pessoais do Requerente. O que se verifica, a partir da documentação acostada, é a recusa justificada na realização de um novo exame, com a consequente devolução das quantias pagas e o cancelamento da nota fiscal, fato também contestado por DANIEL.

Diante das provas constantes nos autos, especialmente a documentação apresentada pelo médico LÚCIO CÉSAR HOTT SILVA e seu depoimento, verifica-se que a negativa em realizar um novo exame de termografia infravermelha foi fundamentada na ausência de indicação médica, justificando a recusa. Além disso, houve a devolução dos valores pagos pelo Requerente, o que também explica o cancelamento da nota fiscal, fato que gerou contestação por parte de DANIEL MORAIS CORONEL PALMAS.

É importante destacar que a insatisfação do Requerente quanto ao laudo da primeira termografia não caracteriza, por si só, qualquer ato ilícito ou criminal por parte do médico responsável ou da empresa envolvida. O simples fato de discordar do resultado de um exame médico ou de não obter o diagnóstico desejado não pode ser confundido com a prática de um crime, especialmente no que se refere a suposta violação de dados pessoais ou de direitos autorais, já que tratam-se de dimensões absolutamente distintas.

Exames médicos são, por natureza, avaliações técnicas que, por vezes, podem não atender às expectativas subjetivas do paciente. Contudo, tal descontentamento, ainda que genuíno por parte do Requerente, não implica que tenha havido uma ação ilegal por parte dos profissionais envolvidos. A realização de um exame segue critérios médicos objetivos e éticos, sendo o resultado baseado na análise clínica e científica do profissional habilitado. O Requerente, insatisfeito com o laudo emitido, ajuizou ação contra o primeiro médico, mas essa insatisfação não converte automaticamente o caso em uma questão de natureza penal.

A tentativa de realização de uma segunda termografia, sem que houvesse recomendação médica para tal, também foi recusada dentro dos parâmetros normais de conduta ética e profissional. A recusa foi acompanhada da devolução integral dos valores pagos, o que demonstra o cumprimento do dever por parte do médico e da empresa. Portanto, não se verifica a prática de apropriação indevida de qualquer bem ou dado do Requerente, tampouco violação de seus direitos autorais sobre as imagens geradas no exame.

Ademais, o argumento do Requerente de que seus "dados pessoais", na forma de imagens corporais capturadas pelo exame, foram "subtraídos" ou "violados" não encontra respaldo jurídico sólido. As imagens obtidas durante o exame médico foram geradas com o consentimento do Requerente, e seu uso estava claramente delimitado à finalidade diagnóstica para a qual o exame foi contratado. Não houve qualquer evidência de uso indevido dessas imagens além do âmbito médico, muito menos qualquer prova de que a empresa tenha utilizado esses dados para fins que não fossem aqueles previamente acordados com o paciente.

A mera contrariedade do Requerente quanto ao resultado do exame – ou à negativa de realizar um novo procedimento sem necessidade médica – não pode ser confundida com uma ação criminosa. O dissabor gerado pela expectativa frustrada de um laudo que confirmasse a "dor" alegada pelo Requerente deve ser tratado no campo das relações cíveis e não configura, de forma alguma, uma ofensa penal passível de denúncia.

Portanto, ao analisar os elementos trazidos aos autos, fica evidente que não há subsunção dos fatos narrados à tipicidade penal. A conduta do médico e da empresa limitou-se ao exercício legítimo da medicina, sem qualquer violação a direitos autorais, dados pessoais ou qualquer outro bem jurídico protegido pela legislação penal.

Assim sendo, promovo o **ARQUIVAMENTO** dos autos com fundamento no artigo 28 do Código de Processo Penal, submetendo-os à apreciação do órgão revisor para homologação.

Promovam-se as comunicações de praxe nos termos dos artigos 19, §1.º e 19-A da Resolução 289/2024 do CNMP, aguardando-se em cartório o prazo para pedido de revisão conforme art. 28 do CPP.

Considerando-se que o Representante não tem endereço certo nos autos, determino seja sua notificação feita por publicação oficial, devendo ser o investigado notificado no endereço constante do id 41665295.

Havendo pedido de revisão, voltem os autos conclusos para avaliação quanto ao juízo de retratação. Não sendo apresentado pedido de revisão no prazo legal, determino desde logo sejam os autos encaminhados ao CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO para julgamento.

No tocante às comunicações referidas, nos termos dos artigos 19, §1.º e 19-A da Resolução 289/2024 do CNMP, determino sejam feitas por meio célere por e-mail, conforme indicado a seguir: Juízo da Quarta Vara Criminal de Colatina-ES por meio do e-mail 4criminal-colatina@tjes.jus.br), Autoridade Policial, através do e-mail deic.15dr@pc.es.gov.br, e investigado e vítima conforme identificação constante do.

Aguarde-se em cartório o prazo para pedido de revisão conforme art. 28 do CPP. Após, determino a remessa ao gabinete para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Cumpra-se.

Colatina, data conforme assinatura digital.

Gabriella Cândido Cardoso
Promotora de Justiça

Documento assinado digitalmente por **GABRIELLA CANDIDO CARDOSO**, em **31/10/2024 às 11:17:36**.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://validador.mpes.mp.br/> informando o identificador **00C5V2XL**.